

новленому порядку, узагальнення, аналіз та оцінка інформації про стан і тенденції поширення тероризму в Україні та за її межами. Отримані та узагальнені дані повинні бути покладені в основу необхідного методичного забезпечення оперативно-службової діяльності співробітників СБ України, які здійснюють протидію терористичній діяльності.

Черниш Роман Федорович

співробітник Управління СБ України
в Житомирській області, кандидат
юридичних наук

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ЗАВДАННЯ В РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АТО

Зважаючи на стан розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, все більша увага з боку науковців приділяється вивченню питання зростання значення Інтернету та соціальних мереж у всіх аспектах суспільного життя. Не є виключенням й військова сфера.

Особливої актуальності вищевказане набуло у зв'язку з реалізацією протягом останніх років спеціальними службами Російської Федерації (РФ) нових форм та методів ведення «гібридної війни» – інформаційного впливу на свідомість громадян, протиправного використання персональних даних, здобутих з відритих джерел, в першу чергу щодо військовослужбовців ЗС України (інших правоохоронних органів) тощо. Зазначене, окрім можливого несанкціонованого доступу до відомостей, що становлять державну чи службову таємницю (дислокація підрозділів, кількісний чи якісний склад, наявність на озброєнні військових засобів ураження тощо), як свідчать реалії сьогодення, призводить, на жаль, і до більш негативних наслідків – загибелі особового складу на сході України.

Загальновідомо, що протягом останніх років соціальні мережі перестали бути виключно інструментом для спілкування. Щоденно мільйони користувачів по всьому світу викладають інформацію (в тому числі й персонального характеру), яка в будь-який момент може бути використана або проти них, або, за певних обставин, на шкоду національним інтересам.

В серпні 2014 р. у таких соціальних мережах, як «ВКонтакте», «Однокласниках», «Facebook» та «Twitter» було зареєстровано понад 40 млн. українських акаунтів. Перше місце утримувала соціальна мережа «ВКон-

такті» – більше 27 млн. облікових записів. Другу сходинку посіли «Одно-класники» – близько 11 млн. акаунтів (2012 р. – 5 млн. акаунтів) [4]. При цьому, якщо проаналізувати кількість користувачів в такій соціальній мережі, як Facebook, то лише з лютого по квітень 2016 р. кількість українських користувачів зросла на 400 тисяч. В цілому, станом на 25 квітня 2016 р. користувачами Facebook були 5,4 млн. громадян України [2] на відміну від 3,2 млн. у 2014 р.

Як свідчить аналіз різних соціальних мережах, відповідні профілі з повною ідентифікацією (розшифруванням установчих даних) чи «фейкові» (установчі дані та інша особиста інформація є вигаданою) є й у військовослужбовців ЗС України, СБ України, співробітників органів МВС, представників інших силових відомств.

Протягом останнього часу відповідні Інтернет-ресурси та офіційні тематичні спільноти в соціальних мережах (Facebook, ВКонтакте, Twitter і т.д.) почали широко використовуватися й представниками силових відомств нашої держави. Щоденно на інформаційних ресурсах Міністерства оборони, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України тощо оприлюднюється відкрита інформація, яка стосується усіх аспектів діяльності військовослужбовців та співробітників зазначених структур. При цьому, якщо дані, які публікуються на офіційних Інтернет-ресурсах, проходять жорстку цензуру на предмет можливості витоку інформації з обмеженим доступом, то у випадку використання соціальних мереж в приватних цілях відомості поширюються конкретним суб'єктом на власний розсуд майже без будь-яких обмежень.

Для представників силового блоку Інтернет-мережа стала неоднозначним явищем – з одного боку, її використання створює значний потенціал для налагодження процесу комунікації (особливо з молоддю), а з іншого – є джерелом потенційного витоку інформації, яка має стратегічне значення для національної безпеки і, за певних умов, може бути використана «спецслужбами» т.зв. «ДНР»/«ЛНР» чи країни-агресора проти України.

У ЗМІ та Інтернет-мережі неодноразово фіксувалися випадки поширення відомостей щодо дислокації, розгортання та переміщення підрозділів Збройних Сил України та інших правоохоронних органів, стану бойової та мобілізаційної готовності; технічного стану військових засобів ураження, військової та спеціальної техніки; рівня матеріального забезпечення та морально-психологічного стану військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів; специфіки виконання робіт підприємствами оборонно-промислового комплексу по розробці, виготовленню, ремонту та модернізації озброєнь та військової техніки тощо та іншої

інформації, яка ставить під загрозу успішне проведення антитерористичної операції на сході України. Також, доволі часто військовослужбовці розміщують у соціальних мережах свої особисті фото з району проведення АТО, зроблені на фоні місцевості, в якій дислокується підрозділ. Однак, до уваги не береться той факт, що наявне програмне забезпечення дозволяє ідентифікувати місцевість та визначити конкретні координати місця дислокації.

Вже понад два роки прихильники т.зв. «ДНР/ЛНР» активно використовують інформаційний простір з метою впливу на свідомість громадян, що проживають на тимчасово підконтрольній бойовикам території України, як у власному «медійному ресурсі», так і у засобах масової інформації Російської Федерації [6]. Однак, протягом останнього часу, об'єктом вищевказаної протиправної діяльності стали й представники силового блоку, які виконують завдання в районі проведення АТО та їх рідні. Зокрема, у відповідності до наявної в Міністерстві оборони України інформації, фахівці російських інформаційно-психологічних операцій намагаються посіяти паніку в середовища захисників Вітчизни шляхом розсилки українським військовим на передовій провокативних СМС-повідомлень. У них ідеться про те, що нібито варто покидати свої позиції, бо всіх «зрадили і здали» тощо [3].

Яскравим прикладом негативних наслідків несанкціонованого поширення інформації військовослужбовцем в соціальній мережі є скасування у 2010 р. ізраїльською армією військової операції через пост у Facebook солдата, який написав: «У середу зачищаємо Катану та в четвер, якщо на те воля Божа, повертаємося додому». Виданий іншими військовими, він постав перед трибуналом і був покараний. Однак це далеко не єдиний випадок мимовільного «злиття» стратегічної інформації в лавах ізраїльської армії. Після цих подій в ізраїльських збройних силах було створено спеціальний підрозділ для моніторингу витоку стратегічної інформації та проведено кампанію з роз'яснення, якого роду відомості не слід розміщувати в соціальних мережах [1], а за кожним ЗМІ було закріплено військового цензора. Правила цензурування дуже жорсткі: жодних показів техніки, дуже жорстка заборона на повідомлення про кількість жертв серед військових. Журналістам не дозволяється знімати навіть характер ушкоджень, завданих інфраструктурі внаслідок артилерійських обстрілів, з метою недопущення оцінки ворогом точності влучання й коригування координат.

При цьому, в таких країнах як США, Великобританія, Франція, Ірландія тощо військовослужбовцям офіційно дозволено користуватися соціальними мережами. З цією метою розроблено та імплементовано до їх

національного законодавства відповідні інструкції, рекомендації щодо способів використання зазначеною категорією громадян Інтернет мережі та змісту інформації, яку дозволено поширювати.

Що ж до таких країн, як Китай та Індія, то в них взагалі військовослужбовцям заборонено реєстрацію акаунтів в соціальних мережах, а також коментування в мережі Інтернет будь-якої інформації [5].

При цьому, не потрібно себе тішити ілюзіями щодо того, що якщо користувач видалив будь-яку інформацію чи, наприклад, фото, то доступу до неї чи можливості відновлення вже не будуть. Більшість громадян не замислюється над тим, що інформація яку опубліковано на загальнодоступних ресурсах (в тому числі й в соціальних спільнотах), за певних умов може залишитися там назавжди, навіть після того, як її було видалено. Вважається, що таке поняття як «анонімність» в сучасних умовах є фікцією [7].

На нашу думку, в Україні, незважаючи на вжиття протягом останнього часу вищим керівництвом держави ряду позитивних кроків у сфері забезпечення кібербезпеки (введення в дію указами Президента України: від 13.02.2017 р. № 32/2017 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29.12.2016 р. «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації» та від 25.02.2017 р. № 47/2017 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29.12.2016 р. «Про Доктрину інформаційної безпеки України» тощо), заходи із нормативної регламентації використання Інтернет-мережі та соціальних спільнот (насамперед військовослужбовцями та співробітниками інших силових підрозділів, особовий склад яких виконує (виконував) завдання в районі проведення АТО та членами їх сімей) є недостатніми.

Враховуючи викладене, першочергові зусилля повинні бути спрямовані на розробку на рівні Міністерства інформаційної політики України (з подальшим погодженнями з керівництвом силових підрозділів та відомчим впровадженням) відповідних інструкцій, в яких необхідно передбачити основні засади поведінки, специфіку налаштування інформаційної безпеки особистої сторінки або блогу в соціальних Інтернет-сервісах, заборони, яких необхідно дотримуватися, використовуючи Інтернет-мережу, а також відповідальність за порушення останніх.

Використані джерела:

1. Іоланта-Анна де Вріс. Нові медіа: ризики та можливості для Збройних сил Французької Республіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/novi-media-riziki-ta-mozhливosti-dlja-zbroinikh-sil-fran/>.

2. Кількість користувачів Facebook в Україні почала рости швидше [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/web/social/kilkist_koristuvachiv_facebook_v_ukraini_pochala_rosti_shvidshe/.
3. Сепаратисти шлють українським військовим провокативні СМСки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.volynpost.com/news/46446-separatysty-shlyut-ukrainskym-vijskovym-provokatyvni-smsky-foto>.
4. Українці в соціальних мережах: нове дослідження від Яндексa [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://watcher.com.ua/2014/08/21/ukrayintsi-v-sotsialnyh-merezhah-nove-doslidzhennya-vid-yandeksa/>.
5. Черниш Р. Ф. Міжнародно-правовий досвід використання соціальних мереж військовослужбовцями збройних сил та співробітниками правоохоронних органів / Р. Ф. Черниш // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. – Вип. 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/6_2016/64.pdf.
6. Черниш Р. Ф. Окремі кроки протидії сепаратизму в інформаційній сфері, як передумова реалізації євроінтеграційних процесів / Р. Ф. Черниш // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/5680/1/OKPSvISPREP_2016_427-30.pdf.
7. Черниш Р. Ф. Соціальні мережі, як один із інструментів накопичення та протиправного використання персональних даних громадян / Р. Ф. Черниш // Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2017. – Вип. 136. – с. 205–214.

Шептуховський Станіслав Євгенович
помічник начальника управління ГУ
БКОЗ СБ України, кандидат юридичних наук

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА МЕЖАМИ ЇЇ ТЕРИТОРІЇ

Питання дії законодавства у *просторі* нечасто є предметом спеціальних уточнень. Прикладом найбільш комплексного підходу до такого унормування є ст.ст. 6–8 КК України. Відсутність подібних за своїм змістом положень в значній кількості інших законодавчих актів, які регламентують